

САНЪАТ ГЕРМЕНЕВТИК ТАДҚИҚОТЛАР ОБЪЕКТИ СИФАТИДА

Насиба Бўроновна Абдуллаева

ЎзМУ Ижтимоий фанлар факультети Фалсафа ва маънавият асослари
кафедраси профессор в.б., ф.ф.д

АННОТАЦИЯ

Мақолада санъатни герменевтик талқин қилишнинг ўзига хос жиҳатлари, ўқувчи, томошабин идроки, диди, дунёқараши, ёндашувининг аҳамияти баён этилган. Санъат асарини герменевтик талқин қилишнинг кўринишлари хусусида маълумот берилган.

Таянч тушунчалар: герменевтика, санъат, бадий асар, матн, таҳлил, тушуниш

АННОТАЦИЯ

В статье описываются особенности герменевтической интерпретации искусства, важность восприятия, вкуса, мировоззрения, подхода читателя, зрителя. Исследуется интерпретации художественное произведение, особенности виды и жанры искусства.

Ключевые слова: герменевтика, искусство, художественный текст, понимания, интерпретация.

ABSTRACT

The article describes the features of the hermeneutical interpretation of art, the importance of perception, taste, worldview, approach of the reader, the viewer. The interpretation of the artwork, the features of the types and genres of art are investigated.

Keywords. hermeneutics, art, artistic text, understanding, interpretation.

Герменевтика атамаси юнончадан- hermeneukos сўзидан олинган бўлиб, тушунтириш, талқин этиш, шарҳлаш, талқин қилиш деган маънони англатади. Қадимги юнон адабиёти афсоналарида худолардан хабар келтирувчи Гермес, кишиларга худоларнинг буйруқларини тушунтириб берувчи ва одамларнинг хоҳиш, иродалари ва илтижоларини Олимпга етказувчи дейилади. Герменевтиканинг илдизлари қадим Ғарб ва Шарқ маданиятига бориб тақалсада, XIX асрга келибгина алоҳида фан соҳаси сифатида шаклланган

бўлиб Ф.Шлейермахер, В.Дильтей, М.Хайдеггер, Г.Гадамер, П.Рикёр, М.Бахтин каби файласуф олимларнинг хизмати катта бўлган.

Герменевтика дастлаб фалсафа ва динда пайдо бўлган бўлса кейинчалик ижтимоий ҳаётнинг барча соҳаларида жумладан санъатда кенг намоён бўла бошлади. Санъат герменевтик тадқиқотлар объекти сифатида доим янгилаш қиёфа, мазмун касб этиб ўзгариб боради. Чунки, ҳар бир давр маданиятининг ўзига хос асарлари, санъат услуби мавжуд. Зотан, борлиқни поэтик (бадий) қабул қилиш хоҳ тош, бўёқ, сопол, ёғоч ёки сўз орқали бўлсин, барибир санъат доирасига киради. Санъат борлиқни психологик қабул қилишда тасаввурга асосланади. Инсон тасаввур орқали нафақат борлиқ ва ундаги мувозанатни, балки инсон ва табиат ички дунёсидаги уйғунликни ўрганади.

Бадий асарларнинг ғоявий маъносини таҳлил қилишда ижодкорлик ва билишнинг фалсафий муаммоларини, герменевтик ёндашувнинг когнитив ва мантикий-услубий асосларини ўрганиш когнитив герменевтика нуқтаи назаридан кўриб чиқилган бадий ижодни тушуниш жараёнининг ўзига хос хусусиятларини аниқлашга қаратилган бир қатор аниқ вазифаларни изчил ҳал қилишни назарда тутди. Унинг асосида санъат соҳасида қўлланиладиган фалсафий талқин усуллари бадий образларнинг эпистемологик контекстини аниқлашга, шунингдек, бадий ижодда когнитив қобилият сифатида тасаввурнинг ролини кўрсатишга имкон беради.

Бадий асарнинг самарадорлиги ва унинг коммуникатив кучи тарихда қолмайди у асрдан асрга, замондан замонга ўтиб юради. Масалан, Алишер Навоий, Шекспир, Пушкин, Гёте каби буюк даҳоларнинг асарларини мисол келтириш мумкин. Яъни, бадий асар ўзининг тарихий келиб чиқиши билан қисман боғланган ва у бадий ҳодисадир, бошқа томондан, герменевтик жиҳат шу қадар кенг қамровли бўлиб, у муқаррар равишда табиат ва санъатдаги гўзаллик тажрибасини ҳам ўз ичига олади. Бундан ташқари, бадий асарнинг ноёблиги, долзарблиги унинг янги ва янги интеграциялар учун чексиз очиқлигидадир, асар ҳар қандай тарихий чекловдан ташқарига чиқади. Масалан, Қодирий, Чўлпон асарларига қанчайин чеклов қўйилмасин халқимиз уни яшириб ўқишган.

Санъат герменевтикасида асарни англаб етиш, тушуниш, ўрганиш, таҳлил ва таржима қилишда инсон ўз тафаккури савиясига мувофиқ турли усул, услуб ва методларга таянади. Герменевтик таҳлил асарлар ҳақида эмас, уларни тушунишга хизмат қиладиган омил ҳақида гапиради. Бадий асарни тушунишнинг герменевтик аҳамияти, бир томондан, асар маълум бир ҳаётий вазиятнинг долзарблиги контекстида маълум маънога эга бўлишидан келиб

чиқади, бошқа томондан, бадий асарнинг маънолари ва ижодкор ҳаётининг контекстини тушуниш. Матн герменевтикаси адабий асарларни таҳлил қилиш ва тушунишнинг муҳим воситаси бўлиб муаллиф ўз матни орқали етказмоқчи бўлган чуқур маъно ва ғояларни очиб беришга ёрдам беради.

Ҳалқчил асарлар китобхон, томошабин томонидан тез ва осон қабул қилиниши ҳам уни тушуниш билан боғлиқдир. Уларнинг танилиши ҳам маълум маънода шу бидан боғлиқ. Айниқса бундай асарларнинг оммалашуви санъат ўртасидаги алоқадорликда амалга ошади. Масалан, айрим шеърларнинг кўшиқ қилиб куйланиши, театр сахнасида қўйилиш унинг оммавийлигини, тушунишни енгиллаштиради. Албатта бу санъатни тушуниш уни оммавлаштиради деган хулоса келиб чиқмайди. Чунки айрим асарларни оддий китобхон ёки томошабин тушунмайди, махсус тайёргарлик, профессионал нуқтаи назардан ёндошиш талаб этилади. Китобхон, оддий ўқувчи, танқидчи, адабиётшунос бадий асарни ҳар хил тушунади. Масалан, Чўлпоннинг “Тўзал” шеъри оддий китобхонни мусиқийлиги, жозибаси билан жалб этса, адабиётшуносни услуби, бадийлиги, тавсирий воситалари, файласуф олимни ундаги моҳият, таг маънолари жалб этади.

Чинакам бадий матн ўз умри билан яшайди. У матнни идрок этган авлоднинг савияси, диди, интеллектуал даражасига мувофиқ равишда турли даврларда турлича қабул этилади. Ҳатто баъзан бир асарнинг ўзи бир одам томонидан кайфиятининг қандайлигига караб ҳар хил идрок этилиши мумкинки, асл бадий матннинг хусусияти шундан иборатдир. Бу мисоллар орқали санъатнинг герменевтик талқинида бир қанча ёндошувлар муаллиф, томошабин ва санъашунослар ёндашувига ҳам эътибор қилиш лозим. Ўқувчи учун биринчи навбатда муаллифдан, унинг ижодий иродасидан келиб чиқадиган дастлабки, бирламчи, аниқ аниқ бадий маъно ва маъноларни эслаб қолиш муҳимдир. "Муаллиф томонидан асарга киритилган туб маъно доимий қийматга эга".

Нафақат бадий адабиёт, санъатнинг бошқа турларининг герменевтикаси хусусида ҳам буни кўриш мумкин. Тасвирий санъатнинг герменевтик талқини хусусида Леонардо да Винчи, Микеланжоло, Пикассо, Казимир Малевич ва бошқа рассомлар ижоди мисолида тушунтириш мумкин. Масалан, Леонардо да Винчининг “Мона Лиза” си ҳақидаги талқинлар ниҳоясига етди деб бўлмайди. Ёки Казимир Малевичнинг “Қора квадрат” туркумига оид “Оқ квадрат”, “Қизил квадрат”, “Қора доира”, “Қора хоч”, “Автопортрет”, “Челак тутган аёл”, “Атлетикачилар”, “Чархчи”, “Қизил отлиқлар юриши”, “Махзунлик” сингари кўплаб асарлари супрематизмнинг ёрқин намуналари сифатида Италия,

Украина, Франция, Германия ва бошқа хорижий давлатларда кўргазмаларга кўйилиб, юксак эътирофларга сазовор бўлган.

Жумладан, “Қора квадрат” асари Сотбис аукционлар уйи томонидан 20 миллион долларга баҳоланган. Албатта, аукционларда сотилаётган тасвирий санъат асарларининг рекорд нархлари йилдан-йилга янгиланиб бормоқда. Аммо, шунчаки қора тўртбурчак шакли солинган суратни юқоридаги нархга баҳоланишини одатий ҳодиса сифатида қабул қилиш қийин. Аслида суратнинг ҳақиқий номи “Суперматистлар қора майдони” эди. “Қора квадрат” номида ёзилгандай квадрат эмас, балки, тўртбурчак. Шундай тўртбурчакки, унинг томонлари ўз қарама-қаршисига параллель бўлолмайди. Бундан ташқари яна бир қизик маълумот: суратни ишлашда қора бўёқ ишлатилмаган. Малевичнинг таъбирича, ушбу қора майдон янги санъатнинг, янги дунёқараш ва маънавиятнинг бошланғич нуқтаси эди. У аввалдан санъатда мавҳумликка ўч бўлса-да, бунгача, асосан, куб-футуристлар асарлар яратиш келган. 1915 йилги кўргазмада эса гўёки рассом санъатда маънонинг аҳамиятсизлигини, энг муҳими уни ҳис қилишда эканини эълон қилди. Рассом ушбу суратни тушунишда ҳеч қандай шарт йўқлигини таъкидлаган. Унга “тўғри” қараб бўлмайди, ўз ўрнида “нотўғри” қарашнинг ҳам иложи йўқ. Агар суперматист сифатида қарайдиган бўлсак, суратдаги қора майдонни – туйғу, уни ўраб турган оқ ҳудудни эса бўшлиқ, эркинлик деб қараш лозим. Малевич айнан шу сурат атрофида бутун суперматизм фалсафасини қурмоқчи бўлди ва бунга эришди, асар ғоясига шунчалик кўп эътибор бердики, бошқа “квадрат”лар (қизил ва оқ) сал қолса унутилаёзди. Бундай шов-шувга сабаб бўлган, шу билан бирга ёш бола ҳам чиза оладиган даражадаги асар ҳақида турли ҳазил аралаш қарашлар, танқидий мулоҳазалар ҳам йўқ эмас. Улардан бирига кўра, Малевич кўргазма очилишигача суратларни тугатолмаган ва шошилишда шундай асарларни яратган. Рассомнинг ўзи эса ушбу суратни чизаётганда транс ҳолатида бўлганлигини бир неча бор айтган, аммо, бунга ҳеч ким гувоҳ бўлган эмас.

Россиялик машҳур режиссёр Андрей Кончаловский Малевичнинг асари ҳақида шундай фикрларни айтган: “Малевичнинг “Қора квадрати”да маҳорат борми? Истеъдод борми? Гўзаллик ҳиссичи? Йўқ. Рекламадаги устумона ҳийла бор, “портлатиш” истаги бор. Можаро келтириб чиқариш, томошабинни ҳайратда қолдириш хоҳиши мавжуд яъни, инсонлар асарни тушунмаганлари ҳолда уни буюк ва дурдона асар эканлигини тинимсиз айтишди, оқибатда “Қора квадрат” юксак мақомга эришди, ўнлаб миллион долларгача баҳоланди. Бугунги кунда “Суперматистлар қора майдони”ни юқори баҳолайдиганлар ёки шунчаки сурат деб эътироф этадиганлар етарлича топилади. Аслида матнни, бадий

асарни тушуниш, уни эгаллаш, ҳазм қилиш жуда катта руҳий-психологик фаолият билан юзага чиқади: чунки ҳар бир инсон ўзга бир олам, унинг ўзига хос ички дунёси бор. Мана шу дунё бадиий асардаги образли тушунчалар воситаси орқали озиқланади. Мавжуд дунё асардаги образли дунё элементлари билан бойитилади. Нафосат фалсафаси ва герменевтиканинг боғлиқлиги айнан шу соҳада кўзга ташланади. Яъни ҳар қандай гўзаллик, уни ҳис қилиш ва тушуниш қобилияти орқали идрок этилади. Тушуниш қобилияти ва эстетик дид бир-бирига узвий боғлиқ ҳолда ривожланиб боради. Инсон интеллекти ошгани сари, дид ҳам ўз-ўзидан юксалиб, нафислашиб боради

Турли даврларда идрок этилган айни матн турлича талқинини топаверади ва бу табиий ҳолдир. Демак, бадиий матннинг таҳлили ҳеч қачон тугалланмайди. Асарнинг маъноси фақат муаллиф нима демоқчи эканлиги билан белгиланмайди. Бу матн характеристикаси ёки китобхон тажрибаси ҳам эмас. Бу бизни матндан олган субъектив тушунчамиз ёки нимани кашф этитш, оча билишимиз ҳам демакдир. Мазмун ва маъно табиати шу боис ҳам кенг ва ранг-барангдир. Шунинг учун ҳам айнан бир асарга турлича ёндашиш ва талқин қилиш мумкин.

Хулоса қилганда, санъат герменевтикасида ҳали таҳлил этилиш лозим бўлган масалалар жуда кўп. Ҳар бир санъат туридан келиб чиқиб ёндашувни тақозо этади.

REFERENCES

- 1.В.И.Бугаев. Герменетика искусства в системе профессионального художественно-дизайнерского образования. Вестник Казанского государственного института культур. 2020. № 4. Стр.73-80
- 2.В.Г.Кузмин. Язык живопись и герменетика цвета: феноменологический аспект. Философия культуры. 2019 №9.Стр.40-45
3. <https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44485507>